

OYBEKNING “OLTIN VODIYDAN SHABADALAR” ROMANIDAGI MAQOLLARNING TURKCHA TARJIMADA BERILISHI

¹Abdurahim MANNONOV Mutalovich, ²Xayrulla HAMIDOV Xudoyorovich

¹filol. F. D., TDSHU professori;

²filol. F. D. (DSc), TDSHU professori v.b.

Annotasiya. Atoqli o‘zbek adibi Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek qalamiga mansub “Oltin vodiyan shabadalar” romani 2023 yilda turk tiliga tarjima qilinib Turkiyada “Nobel” nashriyotida chop etildi (“Altın Vadiden Esintiler”). Ushbu maqolada buyuk adib romanda qo‘llagan o‘zbek xalq maqollarining turk tiliga qanday o‘girilgani, shuningdek badiiy tarjimaning xalqlarimiz orasidagi adabiy aloqalarni yanada mustahkamlashdagi muhim ahamiyati ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek adabiyoti, roman, maqol, matal, ibora, asliyat, badiiy tarjima.

Abstract. The novel “Breezes from the Golden Valley” written by the famous Uzbek writer Musa Tashmuhammad’s son Oybek was translated into Turkish in 2023 and published in Turkey by “Nobel” publishing house (“Altın Vadiden Esintiler”). This article highlights how the Uzbek folk proverbs used by the great writer in the novel were translated into Turkish, as well as the importance of literary translation in further strengthening the literary ties between our nations.

Key words: Uzbek literature, novel, proverb, phrase, original, literary translation.

Xalq ijodiyotning o‘ziga xos badiiy ifoda uslubi aks etgan maqollar tilning muhim qatlamini tashkil etadi xalqning ma’naviy xazinasi hisoblanadi. G‘.Salomov maqol, matal, idioma va boshqa shu kabi ko‘chma ma’noli birikmalarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilishning o‘ta murakkab va muhim ish ekanligini ta’kidlab, bu masalani badiiy tarjima nazariyasining asosiy muammolari qatoriga kiritadi [1:18].

Har bir xalqning o‘z e’tiqodi, o‘ziga xos milliy, ma’naviy qadriyatlari, maqol va matallari uchun asos qilib olingan timsollari, obrazlari bor. Maqol yoki matal boshqa tilga ko‘chganda uning shakli emas, mazmuni qayta yaraladi. O‘ziga xos shakli, so‘z yoki obrazning asliyat tilida anglatgan mazmuni ifoda etilmay qolgan maqol yoki matal boshqa xalq nazarida uni yaratgan xalqning donishmandligidan darak berish o‘rniga, uning badiiy tafakkuri taxliti to‘g‘risida noto‘g‘ri taassurot qoldirishi mumkin.

Ushbu maqolada atoqli o‘zbek adibi Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek qalamiga mansub, o‘zbek realistik romanchiligining buyuk namunasi, olimlarimiz va jamoatchilik tomonidan e’tirof etilgan “Oltin vodiyan shabadalar” [2] romani va uning 2023 yilda Turkiyada yashab ijod qilayotgan ijodkor Zamira Hamidova (O‘zturk) tomonidan turkchaga ag‘darilib, “Nobel” nashriyotida chop etilgan (Altın Vadiden Esintiler [3]) nusxasida maqollarning berilishi masalasi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu tarjima asarining o‘zbek va turk xalqlari orasidagi adabiy aloqalarning yanada mustahkamlanishidagi muhim ahamiyati alohida ta’kidlanadi. Asarning qardosh tilda qanday badiiy saviyada berilgani, uni qayta yaratishda ijodkor erishgan yutuqlar va ijodiy mehnat jarayonida uning e’tiborida chetda qolgan ayrim kamchiliklar xususida mulohazalar bildiriladi. Tadqiqotdan olingan natijalar o‘zaro yaqin tillardan tarjima qilish

amaliyotini takomillashtirish, asliyatdan bevosita tarjimada yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilishga ko‘mak beradi.

Asarni o‘qir ekan, atoqli adib – Oybekning xalq og‘zaki ijodi va yozma manbalar, xususan xalq nutqidagi jozibador maqol va matallardan keng foydalanganiga guvoh bo‘lish bilan birga ularning turkcha tarjimada qanday berilganligi qiziqishni tortadi. Roman va uning tarjimasi qiyoslanar ekan bir necha o‘nlab mashhur o‘zbek maqol va matallariga duch kelamiz: *“Aql yoshda emas boshda, deydilar”* [2:10] Turkcha tarjimasi: *“Akıl yaşta değil baştadır, derler”* [3:5], *“O‘z uyim, o‘lan to‘shagim, deydilar”* [2:13] – *“Öz evim, ölecek döşegim”, derler”* [3:9]. *“Kafan kiygan ketadi, kapalak kiygan qaytadi”, deydilar-ku”* [2:2] – *“Kefen giyen gider, kelebek giyen döner, derler ya”* [3:3], *Eski tegirmonni stansiyaga aylantirarmishlar. O‘tmas pichoqqa – oltin sop!* [2:105]. – *Eski deşirmeni elektrik santraline döndürecekmiş. Kör bıçağa altından sap!* [3:130] v.b.

Bir xalqqa mansub maqol yoki matallarni tarjima qilishda, dastlab ularning obrazlilik, milliyiligiga e‘tibor beriladi. O‘zbek va turk tillari bir oilaga mansub tillar bo‘lgani bois ularning maqol va matallari orasida mushtaraklik borligiga qaramay, ba‘zi farqli jihatlar ham mavjudligi unutilmasligi kerak. Bu holat maqol va matallarning shakllanishida millatning xarakteri, dunyoqarashi, urf-odatlarini namoyon bo‘lishi orqali yuzaga keladi. Demak, asar qaysi tildan tarjima qilinayotgan bo‘lsa, o‘sha xalqning tili, tarixi, urf-odatlarini, etnografik va milliy xususiyatlaridan tashqari, tilda qo‘llaniladigan maqol va matallarning kelib chiqishi tarixidan ham xabardor bo‘lish zarur. Chunki, maqollar kitobxon tasavvurida ma‘lum obraz haqida fikr uyg‘ota olishi lozim. Yuqoridagi maqollar va ularning tarjimasidan o‘zbek va turk xalqlarining hayot tarzlarini bir-biriga o‘xshash ekanligi seziladi. Shu bilan birga, maqollarning aksariyati ayni manbalar asosida yuzaga kelgan bo‘lsa-da, ayrimlarida obrazlarning farqli bo‘lishi ko‘zga tashlanadi.

Romandagi quyidagi jumlada adib maqol qiymatidagi bir jumlaning qo‘llaydi: *“Dadasi umrining oxirgi kunida O‘ktamga: “Onangni qo‘lingda tutsang, singlingni boshingda tut!” – deb hayot so‘na boshlagan ko‘zlaridan jiq-jiq yosh to‘kkan edi”* [2:16]. Jumla turk tiliga *“Babasi ömrünün son gününde Öktem’e, “Anneleri ellerinde tutarsan, kız kardeşini başında tut!” diyerek, sönmekte olan gözlerinden bolca yaş akmişti”* [3:13] shaklida o‘girilgan. O‘zbekcha asliyat jumlasini va uning ichidagi maqol turk tiliga deyarli so‘zma-so‘z o‘girib qo‘yilgan bo‘lsa-da, tillar yaqinligi sabab, tarjima ko‘ngildagidek chiqqan. Faqat oxirgi sodda gap *“gözlerinden bolca yaş akmişti”* (ko‘zlaridan ko‘p (mo‘l) yosh oqqan edi) deb berilgan. Holbuki, uni *“gözlerinden yaşlar dökmüştü”* shaklida o‘girish maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Ma‘lumki, maqol, matal va idiomalarda xalqning muayyan voqea-hodisa, holat haqidagi xulosasi mujassam bo‘ladi. Bir xil shart-sharoit, bir xil taqdir va qismat, bir-biriga o‘xshash mantiqiy asoslar turli tillarda ma‘nodosh birliklarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Shundan bo‘lsa kerak, o‘zbekcha romanda muallif qo‘llagan ayrim maqol va matallarning aniq, ishonchli muqobililarini hatto o‘zbek tiliga eng yaqin, qardosh – turk tilidan topish ham ba‘zan qiyin bo‘ladi. Misol uchun *“Mirhaydar kolxozni tez orada rivojlantirib yuborgach, odamlar taajjublanib, o‘zaro shunday degan edilar: “Oldingdan oqqan suvning qadri yo‘q – qarqunoq deb yursak, bulbul ekan u”* [2:29] jumlasini turkchaga *“Mirhadar kolhozu kısa sürede geliştirince adamlar şaşırıp kendi aralarında şöyle demişlerdi: “Önünden akan suyun değeri yok, biz onu örümcek kuşu zannediyorduk, meğersem bülbülmüş”* [3:30] shaklida so‘zma-so‘z o‘girilgan va bunday yondashuv o‘zini yetarli darajada oqlagan ko‘rinadi. Chunki, so‘zma-so‘z tarjimini o‘qigan turk kitobxonini gap nimada ekanligini yaxshi anglaydi.

Shunga qaramay, ayrim hollarda tarjimonning turkcha maqol va iboralar zahirasidan to‘liq xabardor emasligi ayon bo‘ladi. Masalan, “*Aybni yashirmoq – nodonlar ishi, – dedi rais qizishib. – Ko‘pincha temirni qizig‘ida bosolmay qoldim*” [2:30] jumlasida adib ikki mashhur o‘zbek maqolini qo‘llagan (ajratib ko‘rsatilgan). Ushbu jumla turk tilida quyidagicha beriladi: “*Ayibi örtmek ahmağın işidir, dedi reis sinirlenerek. – Çoğu zaman hemen harekete geçmedim*” [3:32]. Bu yerda birinchi maqol so‘zma-so‘z ag‘darilganini, ikkinchi ikkinchi maqolning esa oddiygina gap shaklida berib qo‘yilganiga guvoh bo‘lamiz. Romandagi ushbu zalvorli jumla “**Ayp örtmek ahmağın işidir, dedi reis sinirlenerek. – Çoğu zaman demiri tavında dövme**yi beceremedim” tarzida o‘g‘irilganda, jumla Oybek uslubiga monand tarzda o‘g‘irilgan bo‘lar edi.

Shuni ham ta‘kidlash kerakki, tarjimon ba‘zi o‘rinlarda asliyatdagi erkin birikmalar, sodda gaplarni turkchaga 153ragmatic birliklar orqali ifodalagan. Masalan, “*Shaytonroq, hasadchiroq, pismiqroq odam...*” [2:105] gapi turkchada “*Şeytan gibi kıskanç, yere bakan yürek yakan...*” [3:130] shaklida o‘g‘irilgan. Bu yerda tarjimon topqirlik bilan qo‘llagan “o‘ta kamgap”, “pismiq” ma‘nosidagi “yere bakan yürek yakan” birikmasi (so‘zma-so‘z: “yerga tikilgan yuraklarni kuydirgan”) turk tilida mashhur idiomatik birikma hisoblanadi.

“Oltin vodiyan shabadalar” romanida adib keltirgan “– *Ha, semiz qo‘yning umri kalta, degan so‘z rost ekan, – kinoyali kulgi va yengil odimlar bilan to‘xtadi Jo‘ra*” [2:305] jumlasida qo‘llanilgan o‘zbek maqoli turkchaga so‘zma-so‘z “*Evet, şişman koyunun ömrü kısa olur, dedikleri söz doğruymuş, - kinayeli bir gülüşle ve ağır adımlarla onlara yaklaştı Cöra*” [3:386] shaklida o‘g‘irilib, to‘g‘ri ish tutilgan.

Maqol, matal va idiomatik birikmalar asosan ko‘chma ma‘no kasb etadi va ulardan kelib chiqadigan hikmat hijjalab qilinadigan tarjimada o‘z ifodasini topmay qolishi tabiiy hol. Shu bois bir til vositasida ifodalangan maqol, matal yoki idiomalarda ifoda topgan hikmatni faqat tarjima tilidagi ishonchli muqobil bilan almashtirish maqsadga muvofiqdir. Misol: *Yaxshi hunar, qassobga yog‘ qayg‘u, echkiga jon qayg‘u, – kinoyali tovush ila dedi Jo‘ra* [2:307]. Turkcha tarjimasi: *İyi meslek, kasaba yağ kaygısı, keçiye can, – kinayeli sesle dedi Cöra...* [3:388]. Shu yerda G‘.Salomovning “Til va tarjima” monografiyasida yuqoridagi misolda muallif qo‘llagan mashhur o‘zbek maqoli va uning tojikcha muqobiliga nisbatan bildirgan fikrini keltirish joiz. Olim shunday yozadi: “Ayrim maqol, matal va idiomatik birikmalarning har ikki tilda ham mavjudligi diqqatga sazovor. Ularning ko‘pchiligi o‘zbek va tojik tillaridan bir-biriga tarjima qilinib o‘tgan: *Echkiga jon qayg‘usi, qassobga – yog‘ (qayg‘usi) – Buzro g‘ami chonu qassoba g‘ami charbu*” [4:286].

“Oltin vodiyan shabadalar” romanida qo‘llanilgan o‘nlab maqollardan bir qismi hozirda ona tilimizda yozma va og‘zaki nutqda faol qo‘llanilayotgan bo‘lsa, bir qismi shevalarimizdagina saqlanib qolgan. Mana ulardan yana bir nechasi: *Qariyalarning pes pes bilan qorong‘ida topishadi¹, degani rost ekan, dedi o‘z-o‘ziga Jo‘ra va piyolani bo‘shatib o‘rnidan turdi* [2:306]. Turkcha tarjimasi: *Yaşlıların “pis pisle karanlıkta buluşur” dedikleri doğruymuş, dedi kendi kendine Cöra ve bardağı boşaltıp yerinden kalktı...* [3:387]². *Ol, bolam, ol! Osh-non – badanning*

¹ Muallif frazeologiyasiga xos ushbu maqolning hozirgi o‘zbek tilida faol qo‘llaniluvchi sinonimi “ko‘r ko‘rni qorong‘ida topadi” hisoblanadi.

² Tarjimon “Pes pes bilan qorong‘ida topishadi” maqolini “Pis pisle karanlıkta buluşur” (so‘zma-so‘z: “iflos iflos bilan qorong‘uda topishadi”) tarzida turkchalashtirgan. Biroq o‘zbek tilidagi “pes” so‘zining lug‘aviy ma‘nosi “inson terisining oqarishida namoyon bo‘lgan kasallik” bo‘ib, u turkcha “pis” (“iflos”) so‘zining lug‘aviy ma‘nosiga mos kelmaydi. Bu yerda tarjimon tasmol ekvivalentga duch kelgan.

o‘tini. Qaziyam bor, yeysanmi? [2:311] – Al, yavrum, al! Yemekle ekmek tenin odunu. Kazi da var, yer misin, dedi... [3:394].

Maqollar tarjima qilinayotganda ularning obrazli asoslari aynan muvofiq keladigan bir variant bilangina tarjima qilish ba‘zan sun‘iylikka olib kelishi mumkin. Har qanday sharoitda ham bunday birliklarning tarjima tilidagi ekvivalentlari va muqobil variantlari bilan ko‘r-ko‘rona almashtiraverilishi uslubning g‘alizlashishi, tarjima tilining chegaralanib, bir xil qolipdagi siyqasi chiqqan maqol, matal va idiomalarning uzluksiz takrorlanishiga olib kelishi olimlar tomonidan alohida ta‘kidlanadi [1:38]. Shuningdek, ba‘zi maqollarning muqobillarini tarjimada aynan berish har doim ham ma‘qul bo‘lavermaydi. Shu kabi, asliyat va tarjima tilidagi maqollarning ma‘nolarini chuqur bilmasdan turib tarjima qilish ham ko‘p hollarda asliyat ma‘nosining tarjimada aks etmay qolishiga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, ayrim maqollar bir oilaga mansub tillarning bir nechtasida teng ishlatilishi mumkin. Shuning uchun tarjimada ba‘zan qiyinchilik sezilmaydi, lekin shunday maqol va iboralar borki, ikki tilda tashqi tomondan tushunarli, so‘zma-so‘z tarjima qilsa bo‘ladiganday ko‘rinsa-da, bunday ish tutish to‘g‘ri bo‘lmaydi. Bunday birliklarning muqobillarini topib berilishi alohida mahorat, hatto bunday vaziyatda tarjimonning muallifdan ko‘ra ko‘proq ijod qilishi, zahmat chekishi kerak bo‘ladi.

O‘zbek tilidan turkchaga yirik asarlar tarjimasida yo‘l qo‘yilayotgan bunday kamchiliklarni G‘.Salomovning quyidagi fikrlari bilan izohlash mumkin: «Badiiy asarga jilo berib turgan uning zarrachalari: maqol, matal, idiomalar va boshqa ko‘chma ma‘noli birikmalar hamda so‘z o‘yinlarini yaxshi tarjima qilish tarjimada o‘sha asarning o‘z badiiy qimmatini, zavqini aynan saqlashga imkon bersa, bunday iboralarni xom, chala, sun‘iy tarjima qilish, pirovardida uni boshqa tilga yetaklab o‘tib mayib-majruh qilishga olib keladi. Boy o‘zbek tili hamma tildagi, har qanday maqol, matal, idioma va so‘z o‘yinini to‘liq aks ettirishga qodirdir» [1:158].

Umuman, o‘zbek tarixiy romanchiligining chuqur, o‘ziga xos yorqin milliy uslubini yaratgan atoqli adib – Oybekning uslubini turk tilida qayta yaratishga intilgan tarjimon ish jarayonida katta tajriba orttirdi. U muallif ortidan borib, qahramonlarining xulq-atvorlari, turmush tarzi, yurish-turishi, so‘zlashish maneralari, xususan favqulodda boy o‘zbek frazeologiyasini o‘rgandi, ularni davr va jamiyat shart-sharoitlariga muvofiq mushohada eta oldi, deyish mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash kerakki, bugungi kunga kelib akademik adib Musa Toshmuhammad og‘li Oybekning uch yirik romani “Navoiy”, “Qutlug‘ qon”, “Oltin vodiyan shabadalar” va bir necha hikoyalari turk tiliga tarjima qilinib Turkiya va O‘zbekistonda nashr etildi. Biroq ayrim tarjimashunos olimlar va adib asarlarining turkcha tarjimalari bilan yaxshi tanish bo‘lgan va qiziqqan turk adabiyotshunoslarining rasmiy e‘lon qilinmagan fikrlariga ko‘ra tarjimalar sinchiklab tadqiq etilishi kerak. Demak, galdagi vazifa asarlar tarjimasida ustida chuqur tarjimashunoslik tadqiqotlari olib borish lozim. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola belgilangan yo‘nalishdagi ilk tadqiqot hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyot va manbalar:

1. Саломов Ф. Рус тилидан ўзбекчага мақол, матал ва идиомаларни таржима қилиш масаласига доир. – Тошкент: Фан, 1961. –Б.18.
2. Oybek, Muso Toshmuhammad o‘g‘li. Oltin vodiyan shabadalar. Roman. Mukammal asarlar to‘plami. 19 tomlik // Yettinchi tom. Tahrir hay‘ati: Marat Nurmuhamedov, Komil Yashin, Izzat Sulton, Homil Yoqubov v.b. – O‘zbekiston SSR “Fan” nashriyoti, 1976, – 544 b.
3. Aybek, Altın Vadiden Esintiler, Roman, Çev. Zamira Öztürk. – Ankara: Nobel, 2023.

4. Salomov G‘aybulla, Til va tarjima (monografiya). – Toshkent: TDSHI, 2016. –324 b. (Qayta nashrga tayyorlovchi: X.Hamidov).